

ЎТМИШГА НАЗАР

3 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 3

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 3

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

«Ўтмишга назар» илмий журнали тахририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала «Взгляд в прошлое»
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Зияева Доно Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
профессор, Телави давлат
университети, Грузия

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Дипломатия академияси,
Қозоғистон Республикаси

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Россия ФА, Санкт-Петербург
Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Давлат тарихи институти, Қозоғистон

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон
Миллий университети, Қозоғистон

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Талапов Бахриддин Алижанович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Алима Ауанасова ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ.....	5
2. Максим Моисеев РОССИЯ ПОДШОЛИГИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИГА ОИД ЯНГИ ТОПИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР.....	11
3. Рахбар Холиқова TURKISTON O‘LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN (MARDIKORLIKKA SAFARBARLIK VA UNING OQIBATLARI).....	21
4. Ибройим Махкамов, Хамиджон Шахобов, Умида Носирова ЖАДИДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИДА МАРФИЛОН. ДАСТЛАБКИ АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАР (ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА).....	36
6. Авазбек Мирзаев ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА САВДОСИ ВА ТОЛАНИ МЕТРОПОЛИЯГА ТАШИБ КЕТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Саҳодат Муртазова “МАҚОМ” ФЕСТИВАЛИ – ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	48
8. Шухратжон Абдуллоев БУҒДОЙНИНГ ИЛОҲИЙЛАШТИРИЛИШИ БЎЙИЧА МОДДИЙ ВА ЁЗМА МАНБАЛАР.....	54
9. Исломбек Бобожонов ТОШКЕНТ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИДА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТДА ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК (1991-2019 йй.).....	63
10. Бобурмирзо Ботиров ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ҚУРЪОНИ КАРИМДА КЕЛГАН НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	69
11. Хумоюн Назаров ШИМОЛИЙ БАҚТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎҲНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН.....	81
12. Баҳрам Намозов ҚУТЛУҒ БАШАРОВ ИЖОДИГА НАЗАР.....	90
13. Файзулла Очилдиев XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ВА СОЛИҚ ТУРЛАРИ.....	96

14. Turdigul Omirzakovna QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI.....	105
15. Мухиддинжон Примов XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР.....	113
16. Азиз Равшанов ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА НАЗАР (1991-2020 йиллар).....	120
17. Гулчехра Рахимова ОЛМАЛИҚ ШАҲРИДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ЎЗГАРИШ САБАБЛАРИ.....	127
18. Екатерина Смесова ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН.....	134
19. Жасур Савриев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ “РАБОТИ МАЛИК” ҚАРВОНСАРОЙИНИНГ ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪМИРЛАНИШ ТАРИХИ.....	140
20. Музаффар Тожибоев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАРИХИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	156
21. Сайёра Тураева ЧОР РОССИЯСИНИНГ ЎРТА ОСИЁГА 1840 ЙИЛЛАРДАГИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИ: ГЕОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ АСПЕКТЛАРИ.....	163
22. Тўракул Ҳасанбоев ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА (ЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА).....	170
23. Шермухаммат Эрназаров МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.....	176
24. Ахмеджон Юсупов САРИҚАМИШБЎЙИ ВА УЗБОЙ САРҲАДЛАРИ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН.....	185
25. Алишер Эсанов ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ АСОСЧИСИ АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУНОЗАРАЛАР.....	193
26. Миролим Бердикулов ТЎДА-1 НЕОЛИТ МАКОНИ ТОШ ҚУРОЛЛАРИ (2017-2018 йиллардаги қазилма материаллари асосида).....	197

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Хумоюн Алишерович Назаров,
Мирзо Улугбек номидаги
Ўзбекистон Миллий Университети,
докторант Nazarov_humoyun@mail.ru

ШИМОЛИЙ БАКТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎХНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН

For citation: Khumoyun A. Nazarov, FROM THE HISTORY OF ANCIENT CITIES OF NORTHERN BACTARIA OF THE KUSHAN PERIOD. Look to the past. 2020, Special issue 3, pp.81-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6582935>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Бактриянинг шимоли-ғарбий қисмини ташкил этган Сурхондарё воҳасида маҳаллий ва хориж мутахассислари томонидан кушон даврига оид қўхна шаҳарларида олиб борилган археологик қазилма ишлари тарихи баён қилинган. Шунингдек, мақолада Шимолий Бактриянинг қадимий шаҳарларини ўрганилиши тарихига ҳам эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Шимоли-ғарбий Бактрия, ёдгорлик, стратиграфик-топографик, экспедиция, фортификация, шаҳар, шахристон, Сурхон воҳаси, ТАКЭ.

Хумоюн Алишерович Назаров,
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека докторант, Nazarov_humoyun@mail.ru

ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ КУШАНСКОГО ПЕРИОДА

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается об истории археологических раскопок, проводимых местными и зарубежными специалистами в древних городах кушанского периода в Сурхандарьинском оазисе, составляющую северо-западную часть Бактрии. Также в статье уделяется внимание истории изучения древних городов Северной Бактрии.

Ключевые слова: Северо-западная Бактрия, памятник, стратиграфия-топография, экспедиция, фортификация, город, шахристан, Сурханский оазис, ТАКЭ.

Khumoyun A. Nazarov,
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek Nazarov_humoyun@mail.ru

FROM THE HISTORY OF ANCIENT CITIES OF NORTHERN BACTRIA OF THE KUSHAN PERIOD

ABSTRACT

The article tells about the history of archaeological excavations carried out by local and foreign experts in the ancient cities of the Kushan period in the Surkhandarya oasis, which makes up the northwestern part of Bactria. The article also focuses on the history of the study of the ancient cities of Northern Bactria

Index Terms: Northwestern Bactria, monument, stratigraphy - topography, expedition, fortification, town, shahrstan, Surkhan oasis, TAKE.

1. Кириш ва долзарблиги:

Ўрта Осиёнинг жануби, яъни Сурхондарё вилояти, Жанубий Тожикистон, Шимолий Афғонистон ерларини эгаллаган кушон подшолиги, кейинчалик Канишка давридан бошлаб худудини Ҳиндистоннинг шимолий ерларигача кенгайтириб, Рим, Парфия ва Хан Хитойи каби улкан империяларидан бирига айланиб, қадимги дунё цивилизацияси саҳифаларида чуқур из қолдирган Кушон маданияти тарихини ўрганиш тарихшунослик фанининг муҳим масалаларидан бири саналади. Маълумки, қадимги давр маданиятини тадқиқ этиш учун моддий манба базасини яратишда, кўхна шаҳар харобаларида олиб борилган археологик қазилма ишлари муҳим ўрин эгаллайди. Сал кам бир асрдан ортиқ давр мобайнида антик давр йирик империяси таркибий қисми ҳисобланган Сурхон воҳасининг кушон даври маданиятини ўзида акс эттирган, кўхна шаҳар харобаларини ўрганишда муҳим ютуқларга эришилди. Уларни ўрганиш давомида кушонлар даври маданиятига оид катта ҳажмдаги материаллар тўпланиб, уларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш асосида Шимоли-ғарбий Бактриянинг кушон даври маданияти тарихини яратиш тарихшунослик фанининг долзарб масалаларидан бирига айланди.

2. Методлар ва ўрганилиш даражаси:

Шимолий Бактриянинг археологик ёдгорликларини ўрганиш 1894 йилда Термиз шаҳри атрофларида ҳарбий қалъа қурилиши муносабати билан бошланади. Ушбу тадқиқотлар айрим кўхна шаҳар ва манзилгоҳларни қисқача таърифлаш, меъморчилик ва эпиграфик ёдгорликларни тадқиқ этиш ҳамда атроф очик ҳолдаги ва турли тарихий даврларга оид топилмаларни тўплашдан иборат бўлган. Термизга келган ҳарбий муҳандис Б.Н.Кастальский Термиз ва унинг атрофларидан юнон-бактрия ва кушон даврига оид тангаларни тўплайди. Шунингдек, у Сурхон ва Шеробод воҳаларида қадимги ва ўрта асрларга оид суғориш тартиби бўйича қизиқарли кузатув ишлари олиб боради[1]. Ўтган асрнинг 20-йилларидан бошлаб Сурхондарё воҳасининг қадимги ва ўрта асрлар даври ёдгорликларини тадқиқ этишга жиддий киришилди.

1925 йилда қадимги ёдгорликлар ва санъатни сақлаш бўйича Ўрта Осиё кўмитаси (Средазкомстарис) И.И.Умняков бошчилигидаги биринчи илмий экспедицияни Кўхна Термизни ўрганишга сафарбар этди[2].

1926-28 йилларда Шарқ маданияти музейи экспедицияси ходимлари проф. Б.П.Денике бошчилигида Кўхна Термиз ва унинг атрофларида археологик қазилма ишлари олиб бордилар[3]. 1950 йилларда археолог Л.И.Альбаум бошчилигидаги илмий экспедиция Шимолий Бактрияда қатор антик давр ёдгорликларида тадқиқот ишлари олиб борди. Уларнинг айримлари қисман, айримлари эса тўлиқ ўрганилиб, моддий маданият тарихи бўйича фанга янги маълумотлар тадбиқ этилди[4]. 1959 йилдан бошлаб Шимолий Бактрияда яни Сурхон воҳасининг қадимги тарихини ўрганишга Ҳамза номидаги Ўзбекистон санъатшунослик институтининг экспедицияси ҳам киришди. 1959-63 йилларда ушбу экспедициянинг тадқиқот маркази Холчаён кўхна шаҳри бўлиб, ёдгорликда кушонлар

даврига оид сарой қолдиқлари ва санъат обидалари ўрганилди[5]. Шунингдек, Далварзинтепа харобаларида ҳам дастлабки тидқиқотлар олиб борилди[6]. 1963-67 йилларда тидқиқотчилар Айритом, Хотинработ ҳамда Шўртепада тидқиқот ишлари олиб борилди[7]. 1968 йилда ушбу экспедиция қошида Э.В.Ртвеладзе бошчилигида

Сурхондарё вилояти археологик ёдгорликларини аниқлаш ва уларда тидқиқот ишлари олиб бориш бўйича махсус гуруҳ ташкил этилди. Ушбу гуруҳнинг саъй-ҳаракатлари туфайли турли даврларга оид 300 дан зиёд ёдгорликлар аниқланди ва уларнинг кўпларида тидқиқот ишлари олиб борилди[8].

1961 йилда Б.Я.Ставиский бошчилигида бошланган Кўҳна Термиздаги Қоратепа Будда ибодатхонасида олиб борилган тидқиқот ишлари узоқ йиллар давом этди[9]. Ушбу тидқиқотлар натижасида Шимолий Бактрия антик давр диний анъаналари билан боғлиқ бўлган қимматли маълумотлар олинди, қадимги ёзув намуналари, ҳайкаллар, рангли деворий суратлар шулар жумласидандир. 1968 йилдан бошлаб Л.И.Альбаум Кўҳна Термиздаги яна бир Будда ибодатхонасида 70-йилларнинг ўрталарига қадар тидқиқот ишлари олиб борди[10]. 1972 йилда Бактрия археологик комплекс экспедицияси ташкил этилиб, антик давр тидқиқотлари бўйича самарали ишлар олиб борилди. Айниқса кушонлар даври шаҳарларининг ривожланиши масалаларига жиддий эътибор берилди[11]. Шимолий Бактрияда ўтган асрнинг 80-йилларида олиб борилган ишлар ҳам диққатга сазовордир. Хусусан, Кўҳна Термиз, Далварзин, Кампиртепа ва бошқа бир қатор ёдгорликларда тидқиқот ишлари давом эттирилди[12]. Ўзбекистон мустақилликка эришганидан кейин Қатор янги ёдгорликлар очилиб, уларда тидқиқот ишлари давом эттирилди. Ушбу тидқиқот ишларига нафақат маҳаллий олимлар, балки чет эллик тидқиқотчилар ҳам жалб этилиб, улар билан биргаликда кўплаб қўшма экспедициялар (ўзбек-герман, ўзбек-француз, ўзбек-япон) ташкил этилди. Олиб борилган тидқиқотлар натижалари фанга жорий этилмоқда[13]. Шимолий Бактриянинг антик давр ёдгорликларини ўрганишда М.Е.Массон, Г.А.Пугаченкова, В.М.Массон, Э.В.Ртвеладзе, Б.Я.Ставиский,

Л.И.Альбаум, Б.А.Турғунов, Ш.Р.Пидаев, Т.Аннаев, К.Абдуллаев ва бошқа олимларнинг тидқиқотлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар турли илмий муаммоларни ўрганишга бағишланган. Мустақиллик даврида Шимолий Бактрияда археологик ёдгорликларни ўрганишда Ўзбекистонлик тидқиқотчилар билан биргаликда бир қатор хорижий мутахассислар ҳам иштирок этмоқдалар. Бу борада франциялик олимларнинг (П.Лериш, П.Жантель ва бошқ.) қадимги шаҳар маданиятининг шаклланиш ва ривожланиш масалаларини ўрганиш борасида, япониялик мутахассисларнинг (К.Като, К.Танабе ва бошқ.) буддавийлик ёдгорликларида олиб борган тидқиқотларини қайд қилиш мумкин.

Юқорида келтирилган археологик қазилма ишлар натижалари, тидқиқотчиларнинг маҳаллий ва даврий нашрларида чоп этилган илмий мақолаларида, ҳамда, яққа ва жамоавий муаллифликда нашр қилинган монографияларида ўз аксини топган.

3.Тидқиқот натижалари:

Шимоли-ғарбий Бактрия ҳудудини ташкил этган Сурхон воҳаси шаҳар туридаги ёдгорликларини археологик жиҳатдан ўрганиш ўтган асрнинг 20-йилларида бошланган. 1926 йилнинг кузида Москва шаҳри Шарқ маданияти музейи томонидан ташкил этилган экспедицияда илк бор проф. Б.П.Денике бошчилигида ЭскиТермиз ҳудудида тидқиқот ишлари олиб борилган. Тидқиқот ишлари давомида Зурмалада будда ступаси текширилиб, даври IV-VII асрлар билан нотўғри саналанган[14].

1932 йилда чегарачилар томонидан Айритом ёдгорлиги яқинида Амударё тубидан кушонлар даврига оид мусиқачилар тасвири туширилган тош плита топилгандан сўнг, 1933 йилда М.Е.Массоннинг Айритомда амалга оширган қазилма ишлари натижасида, тидқиқотчи томонидан ўрганилган қурилиш иморати I асрга оид буддавийликибодатхонаси ёки диний сиғиниш хонаси мавжуд бўлган ҳукмдор саройи деб, талқин қилинган[15].

Орадан кўп вақт ўтмай 1936 йилда Сурхон воҳаси археологик ёдгорликларини ўрганиш учун М.Е.Массон раҳбарлигида махсус Термиз археологик комплекс экспедицияси (ТАКЭ) ташкил этилиб, фаолиятини 1938 йилгача олиб борган. ТАКЭнинг мақсади қадимги

шаҳар тараққиёти босқичларини аниқлаш, хусусан, Ўрта Осиё тарихида чуқур из қолдирган Кушон даври маданий қатламларини ўрганишдан иборат бўлган. Термиз экспедициясининг олиб борган археологик тадқиқотларида кўхна шаҳарнинг тарихий топографияси ўрганилиб, шаҳар тараққиёти ўзининг юқори чўққисига кушонлар империяси тараққиётининг гуллаган даврига тўғри келганлиги ҳақида хулоса қилинди. Бу даврда шаҳар атрофида иккита йирик будда ибодатхонаси барпо этилиган бўлиб, мустаҳкам муҳофаа деври билан ўраб олинган[16].

Иккинчи жаҳон уруши йилларида тўхтаб қолган археологик тадқиқот ишлари 1946 йилдан қайта жонлана бошлади. Шимолий Бактриянинг Ўзбекистон қисмида ҳам, Тожикистон қисмида ҳам антик даврига оид янги ёдгорликлар аниқланиб, ўрганила бошланади. Дастлаб археологик тадқиқот ишлари ёдгорликларни текшириб чиқиш (разведка) ва қисман кичик қўламли қазилар ишларини олиб боришдан иборат бўлган.

1949 йилда Ўзбекистон археологик экспедициясининг Л.М.Альбаум бошчилигидаги Сурхандарё археологлар гуруҳи ўн икки кун давомида Термиздан Сарийосиёгача бўлган ерларда археологик текшириш ишларини олиб борди. Натижада кушон даври ёки мазкур давр маданий қатламини ўзида акс эттирган Зартепа, Хайрабодтепа, Далварзинтепа, Холчаён ва бошқа шаҳар туридаги ёдгорликлар аниқланиб, уларнинг режаси, сиртидан териб олинган материаллар асосида илмий хулосалар берилди[17].

1952-1953 йилларда Ўз ФА Тарих ва археология институти Л.И.Альбаум бошчилигида Ангор тумани ҳудудида жойлашган Зартепа ёдгорлигида текшириш ишлари олиб борилган. Натижада ёдгорликнинг кўз билан чамалаб чизмаси олинди ва ёдгорлик тўғрисида умумий хулосалар берилди[18].

1953 йил май ойида Хайрабодтепа ёдгорлигининг арк ва шаҳристон қисмида археологик текшириш ишлари бошланди. Тарҳи тўғри тўрт бурчаксимон шаклга (150x100 м.) эга бўлган манзилгоҳнинг атрофидасида қолган хандак излари ва кўхна шаҳарнинг жануби-шарқий қисмида атрофи мустаҳкам ҳимояланган арки аниқланади. Шаҳар аҳамонийлар даврида шаклланиб, кушон даврида воҳанинг йирик иқтисодий ва маданий марказларидан бири бўлган[19].

1959-йилнинг кузида ЎзР ФА Санъатшунослик илмий текшириш институтининг Г.А.Пугаченкова илмий раҳбарлигидаги археологик экспедицияси Сурхандарёнинг юқори оқимида жойлашган ёдгорликларни ўрганишга киришади. Бу ҳудудда жойлаган Далварзинтепа, Холчаён, Будрач ва кушон даврига оид ёки маданий қатламга эга бўлган бошқа ёдгорликлар ўрганилган. Мазкур экспедиция Далварзинтепа ёдгорлигида маълум тўхталишлар билан, 1960-1970 йилларнинг бошларигача кўламли археологик қазилар ишларини олиб борди. Далварзинтепа манзилгоҳининг турли қисмида Г.А.Пугаченкова, Б.А.Турғунов, Э.В.Ртвеладзе, Т.Беляевлар археологик қазилар ишларини амалга оширишган[20].

Далварзинтепа кўхна шаҳрида 1989-1994 йилларда Япониянинг Токио шаҳрида жойлашган Сока университети ходимлари Ўзбекистон Республикаси Бадиий Академияси Санъатшунослик илмий текшириш институти билан ҳамкорликда қазилар ишларини олиб бордилар (В.А.Турғунов, Ж.Илёсов, К.Танабе, А.Хори, К.Като ва бошқалар). Япониялик мутахассисларасосий эътиборларини буддавийлик динини шоотларни ўрганишга қаратди[21].

Далварзинтепа арки ўрнида Юнон-Бактрия подшолиги даврига оид муҳофаа девори билан муҳофаза қилинган дастлабки ўрни шаклланиган. Кушон давлати ҳукмдорлари I-III асрларда шаҳар аркининг муҳофаасига эътиборни кучайтириб, икки қатор девор билан ўраб муҳофамалигини таъминлашган. Кушонлар ҳукмронлиги даврида шаҳристон қисмининг барча ерлари ўзлаштирилгач, алоҳида муҳофаа девори барпо қилинди ва воҳанинг йирик марказларидан бирига айлантилди[22].

Кўхна шаҳар мил. авв. II асрнинг иккинчи ярмида воҳага кириб келган бешта хонадондан иборат Да-юечжи (қатта юечжи) қабиласининг маркази бўлганлиги, эҳтимолдан ҳоли эмас. Соҳа мутахассислари Далварзинтепа манзилгоҳи хитой (цянханшу) манбасида

Кушон давлатининг биринчи пойтахти сифатида қайд этилган Хоцзо шаҳри билан қиёслайдилар[23].

Далварзинтепада амалга оширилган кенг қамровли археологик тадқиқот ишлари натижасида кўхна шаҳарнинг тарихий топографияси, шаклланиш ва тараққиёт босқичлари, мудофаа тизими, уй-жой, диний ва ишлаб чиқариш иншоотлари ўрганилиб, улканинг кушон даври маданияти ва санъати тўғрисида ўта ноёб, ўз навбатида қимматли маълумотларни олишга эришилди. Айниқса, 1972 йилда олиб борилган қазилма ишларидатопилган II-III асрларга оид сирғалар, билакузуклар, камарбандлар, узуклар, олтин шодаси ва олтин ёмбилардан ташкил топганвазни 36 килограммли 115 донаолтин хазина кушон маданиятининг дурдаси саналади[24].

Мазкур илмий экспедиция 1959-1963 йилларда Денов тумани худудида жойлашган Холчиён ёдгорлигида археологик қазилма ишларини олиб борилган. Холчаён ёдгорлиги икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисми 350x260 м., иккинчисиники300x300 м.Саройнинг қабул залида кушон даври қабул маросими акс этирилган деворий суратлар муҳим ўрин тутди. Ёдгорликда Г.А.Пугаченкова билан биргаликда турли мавсумларда археолог олимлар Ш.Ташходжаев, Д.Н.Сидорова, Б.Турғунов, Д.Г.Зильпер ва бошқалар қазилма ишларини олиб борганлар[25].

Сурхондарёнинг ўрта оқими худудида, Денов шаҳридан 6 км. жануби-шарқда жойлашган Будрач (Дунётепа-арк ва Оқмозортепа-шаҳристон) ёдгорлигида Э.В.Ртвеладзе томонидан археологик қазилма ишлари олиб борилган. Илк ўрта асрларда Чағониённинг марказини ташкил этган шаҳар аркининг мудофаа девори мил. авв. I асрда барпо қилинган. Кушонлар даврида шаҳристон қисми шаклланиб, мамлакатнинг шаҳар марказларидан бирига айланган[26].

1972 йилда собиқ Совет иттифоқи ФА Археология институти Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург) бўлими Бактрия археологик экспедицияси Сурхон воҳасининг бошқа бир худуди, Ангор тумани худудида жойлашган Кушон давлатининг йирик шаҳар марказларидан бири бўлган Зартепа ёдгорлигида қазилма ишларини бошлади. Кейинчалик Зартепа ёдгорлигида собиқ СССР ФА Археология институти ва МДУ археологик экспедицияси (1976-1978 йиллар), ЎзР ФА Археология институти (1981-1982 йилларда) экспедициялари ҳам археологик тадқиқот ишларини ташкил этган. Зартепа манзилгоҳида турли йилларда В.А.Завьяловдан ташқари А.Я.Щетенко, Т.Сабиоров, В.Н.Пилипко, Ш.Р.Пидаев, Т.Ж.Аннаев, К.Абдуллаевлар ҳам қазилма ишларини олиб борганлар[27].

Зартепа арк ва шаҳристон қисмларидан ташкил топиб, 16,9 га. майдони эгаллаган. Археологик қазилма ишлари натижасида марказий кўча бўйлаб, илгаридан пухта ўйланган лойиҳа бўйича қурилган аҳолининг уй-жой иморатлари, майдони ва маҳобатига кўра бошқалардан ажралиб турадиган иморат ҳамда буддавийлик ибодатхонаси ўрганилган[28].

1972 йилда Санъатшунослик илмий тадқиқот институти Э.В.Ртвеладзе раҳбарлигида Термиз шаҳридан 30 км. ғарбда, Амударёнинг ўнг соҳилида жойлашган Кампиртепа (Кофирқалъа) ёдгорлигида текшириш ишларини олиб бориб, визуал режасини шакллантирган[29].

1977 йилда ЎзР ФА Археология институти археологик экспедицияси Ш.Р.Пидаев раҳбарлигидаёдгорликнинг аркида 10 м.қалинликдаги маданий қатламни материкка қадар қазиб, тараққиёт босқичларини аниқлашга мувоффақ бўлаган.1982-1991 йилларда ЎзР БА Санъатшунослик илмий тадқиқот институти Э.В.Ртвеладзе бошчилигида бошланган археологик тадқиқот ишларихозирги кунганда ёш мутахассислар томонидан давом эттирилмоқда. Шунингдек, 2001-2011 йилларда Шарқ маданияти Давлат музей Ўрта Осиё археологик экспедицияси (Т.К.Мкртычев) ва 2006 йилдан РФ ФА Археология институти Ўрта Осиё археологик экспедицияси (Н.Д.Двуреченская) ёдгорликларида олиб борилаётган археологик қазилма ишларида ҳамкорлик қилишмоқди[30].

Кампиртепа манзилгоҳининг умумий майдони 20 га. бўлиб, учта қисмдан иборат.Манзилгоҳда ҳаёт мил. авв. IV асрдан бошланиб, III асрнинг ўрталаригача давом этган. Дарё кесишувида жойлашганлиги давлат чегарасининг муҳим стратегик аҳамиятга эга

бўлган савдо-иқтисодий ва ҳарбий таянч пункти ҳисобланган. Ёдгорликни ўрганиш жараёнида кушонлар даври фортификацияси, меъморчилиги, моддий маданияти ва тасвирий санъатига оид маълумотлар тўпланган.

XX асрнинг 90-йилларда Кўхна Термизда археологик тадқиқот ишлари қайта ташкил қилиниб, қазишма ишлари давомида кушонлар даврига оид маданий қатламларидан қимматли маълумотлар аниқланди. Айниқса, Қоратепа ва Фаёзтепа ибодатхоналарида амалга оширилган қазишмалар натижасида кушонлар маданияти, хусусан, тасвирий санъатига оид ноёб маълумотлар қўлга киритилган[31].

4.Хулосалар:

XX асрнинг 20-йилларидан Сурхандарё воҳаси ҳудудаги ёдгорликларни ўрганиш бошланиб, сал кам бир аср давомида олиб борилган археологик тадқиқот ишлари давомида ўлкада қадимги даврга оид уч юзга яқинган ёдгорликлар аниқланди. Улар орасида қадимги шаҳар марказининг ўрни ҳисобланган кўхна шаҳар харобалари алоҳида ўрин эгаллайди. Шаҳарлар қадимги давр жамиятининг ўзагини ташкил этиб, ўзида ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёт жараёнларни акс эттиради. Сурхандарё воҳаси ҳудуда жойлашган кушон даврига оид шаҳар туридаги ёдгорликларда маҳаллий ва хорижий илмий тадқиқот муассасалари томонидан ташкил этган экспедициялар, археологик тадқиқот ишларининг натижалари умумлаштирилиб, шаҳарсозлик маданияти ва уларнинг тараққиёт босқичлари ёритиб берилди.

Эски Термиз, Далварзинтепа, Зартепа, Ҳайрабодтепа, Будрач каби йирик шаҳар марказлари харобаларида олиб борилган қазишма ишлари натижасида тўпланган аниқ археологик маълумотлар асосида уларнинг тузилиш, фортификацияси, қурилиш ва меъморчилиги масалалари ўрганилди. Қазишма ишлари жараёнида тўпланган моддий манбалар асосида ўлканинг кушон даври маданияти соҳаларини ташкил этган ҳайкалтарошлик, ранг-тасвир, заргарлик, мусиқа ва амалий санъати ҳам қисман ўрганилди.

Умуман дунё цивилизацияси тараққиётида чуқур из қолдирган кушон маданиятини ўрганишда Жанубий Ўзбекистон ҳудудаги археологик ёдгорликлар, хусусан, шаҳар туридаги манзилгоҳларда олиб борилган археологик қазиш ишлари ва уларнинг натижасида тўпланган моддий манбаларнинг аҳамияти ёш авлодда уша давр ҳақида тасаввурга эга бўлишлари учун ниҳоятта муҳим омил ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Кастальский Б.Н. Историко-географический обзор Сурханской и Ширабадской долин // Вестник ирригации. -Т., 1930. -№1-2. (Kastalsky B.N. Historical and geographical overview of Surkhan and Shirabad valleys // Bulletin of irrigation. -Т., 1930. -No. 1-2.)
2. Умняков И.И. Архитектурные памятники Средней Азии. Исследования, ремонт, реставрация, 1920-1928. I, 1929. (Umnyakov I.I. Architectural monuments of Central Asia. Research, renovation, restoration, 1920-1928.I, 1929.)
3. Денике Б.П. Экспедиция Музея восточных культур в Среднюю Азию в 1927 г. // Культура Востока. -М. 1928.-Т. 2. (Denike B.P. Expedition of the Museum of Oriental Cultures to Central Asia in 1927 // Culture of the East. -М. 1928.-Т. 2.)
4. Альбаум Л.И. Некоторые данные по изучению Ангорской группы археологических памятников (1948-1949 гг.) // Тр. ИИА АН УзССР. -Т., 1955. -Вып. 7. -С. 115-139 (Albaum L.I. Some data on the study of the Angora group of archaeological sites (1948-1949) // Tr. IA SA UzSSR. -Т., 1955. -No. 7. p. 115-139)
5. Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии. -Т., 1966; Пугаченкова Г.А. Скульптура Халчаяна. -М., 1971. (Pugachenkova G.A. Khalchayan. On the problem of the artistic culture of Northern Bactria. -Т., 1966; Pugachenkova G.A. Khalchayan's sculpture. -М., 1971.)

6. Тургунов Б.А. Приемы фортификации античного Чаганиана // СА. -1968. -№1. (Turgunov B.A. Methods of fortification of ancient Chaganian // SA. -1968. -№1.)
7. Пугаченкова Г.А. В поисках полузабытой цивилизации // Из истории античной культуры Узбекистана. -Т., 1973. -С. 3-101; Тургунов Б.А. К изучению Айртама -С. 52-78. (Pugachenkova G.A. In search of a half-forgotten civilization // From the history of ancient culture of Uzbekistan. -Т., 1973. -Р. 3-101; Turgunov B.A. To the study of Ayrтам -Р. 52-78.)
8. Ртвеладзе Э.В. Разведочные изучения бактрийских памятников на юге Узбекистана // Древняя Бактрия. Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. -Л., 1974. -С. 64-76; ўша муаллиф. Новые древне-бактрийские памятники на юге Узбекистана // Бактрийские древности. Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. -Л., 1976. -С. 55-71; Ртвеладзе Э.В. Новые бактрийские памятники на юге Узбекистана // ИМКУ. Вып. 21. -Т., 1986. -С. 74-75 и другие (Rtveladze E.V. Exploration studies of Bactrian sites in the south of Uzbekistan. // Ancient Bactria. Preliminary reports on archaeological work in the south of Uzbekistan. -L., 1974. p. 64-76; Rtveldaze E.V. New ancient Bactrian monuments in the south of Uzbekistan // Bactrian antiquities. Preliminary reports on archaeological work in the south of Uzbekistan. -L., 1976. -S. 55-71; ўsha muallif. New Bactrian monuments in the south of Uzbekistan // ИМКУ. Issue 21.-Т., 1986. p. 74-75 and others)
9. Грек Т.В., Пчелина Е.Г., Ставиский Б.А. Каратепе-буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. -М., 1964; Буддийские пещеры Каратепе в Старом Термезе. -М., 1969; Буддийский культовый центр Каратепе в Старом Термезе. -М., 1972; Новые находки на Каратепе в Старом Термезе. -М., 1975; Буддийские памятники Каратепе в Старом Термезе. -М., 1982. (Grek T.V., Pchelina E.G., Stavisky B.A. Karatepe is a Buddhist cave monastery in Old Termez. -M., 1964; Buddhist caves Karatepe in Old Termez. -M., 1969; Buddhist cult center Karatepe in Old Termez. -M., 1972; New finds at Karatepe in Old Termez. -M., 1975; Buddhist monuments Karatepe in Old Termez. -M., 1982)
10. Альбаум Л.И. Раскопки буддийского комплекса Фаязтепе // Древняя Бактрия. -Л., 1974; уша муаллиф. Исследования Фаязтепе в 1973 г. // Бактрийские древности. -Л., 1973. (Albaum L.I. Excavations of the Buddhist complex Fayaztepe // Ancient Bactria. -L., 1974; usha muallif. Fayaztepe's research in 1973 // Bactrian antiquity. -L., 1973.)
11. Массон В.М. Проблема древнего города и археологические памятники Северной Бактрии // Древняя Бактрия. -Л., 1974. -С. 3-13; Массон В.М. Кушанские поселения и кушанская археология // Бактрийские древности. -Л., 1976. -С.3-17; Массон В.М. Зартепе - кушанский город в Северной Бактрии // История и культура античного мира. -М., 1977. -С. 138-144; Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. -Т., 1978 и другие. (Masson V.M. The problem of the ancient city and archaeological sites of Northern Bactria // Ancient Bactria. -L., 1974. -S. 3-13; Masson V.M. Kushan settlements and Kushan archeology // Bactrian antiquities ..- Leningrad, 1976. p.3-17; Masson V.M. Zartepe - a Kushan city in Northern Bactria // History and culture of the ancient world. -M., 1977. -FROM. 138-144; Pidaev Sh.R. Settlements of the Kushan period of Northern Bactria. -Т., 1978 and others)
12. Новые материалы к исторической топографии Термеза // Творческое наследие народов Средней Азии в памятниках искусства, архитектуры и археологии. -Т., 1985. -С. 97-99; Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. -Т., 1990 и другие. (New materials for the historical topography of Termez // Creative heritage of the peoples of Central Asia in the monuments of art, architecture and archeology. -Т., 1985. p. 97-99; Pugachenkova G.A., Rtveldaze E.V. Northern Bactria-Tokharistan. -Т., 1990 and others).
13. Далварзинтепа шахристони (қадимшунослик тадқиқотлари якунлари) . Токио, 1996. (Dalvarzintepa shahristoni (қadimshunoslik tadқиқotlari yakunlari). Tokyo, 1996).

14. Стрелков А.С. Доисламские памятники древнего Термеза. // Культура Востока», т. I, М., 1928. с. 45. (Strelkov A.S. Pre-Islamic monuments of ancient Termez. // Culture of the East », vol. I, M., 1928. p. 45;)
15. Массон М.Е. Находки фрагмента скульптурного карниза I в. н.э. // Известия Узкомстариса. – Ташкент, 1933. (Masson M.E. Finds of a fragment of a cultural cornice of the 1st century. AD // Izvestia Uzkomstaris. - Tashkent, 1933.)
16. Пугаченкова Г.А. Халчаян. Ташкент, “Фан”, 1966.-С.113.; Шишкин В.А.К исторической топографии Старого Термеза. Тр. ТАКЭ, Т. I, Ташкент. 1940; с.126-158; Жуков В.Д. Стратиграфический разрез части крепостной ограды калы древнего Термеза. Тр. ТАКЭ, т. II, Ташкент, “Фан”,1945, -С. 82-97. (Pugachenkova G.A. Khalchayan. Tashkent, "Fan", 1966.-P.113 .; Shishkin V.A. On the historical topography of Old Termez. Tr. TAKE, T. I, Tashkent. 1940; с. 126-158; Zhukov V.D. Stratigraphic section of a part of the fortress wall of the kala of ancient Termez. Tr. TAKE, vol. II, Tashkent, "Fan", 1945, -p. 82-97.)
17. Альбаум Л.И. Балалык-тепе. Ташкент, “Фан”, 1960. С.11-12. (Albaum L.I. Balalyk-Tepe. Tashkent, "Fan", 1960. p. 11-12).
18. Альбаум Л.И. Балалык-тепе. Ташкент, “Фан”, 1960. С.14-41. (Albaum L.I. Balalyk-Tepe. Tashkent, "Fan", 1960. p. 14-41).
19. Жуков В.Д. Археологическая разведка на шахристане Хайрабад-тепе. //История материальной культуры Узбекистана», вып. 2, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1961. (Zhukov V.D. Archaeological exploration at the Shahrستان Khayrabad-Tepe. // History of the material culture of Uzbekistan ", vol. 2, Tashkent, Publishing house of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1961).
20. Дальверзин-тепе -кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент “Фан”, 1978.-С.3-232. (Dalverzin-Tepe-Kushan city in the south of Uzbekistan. Tashkent "Fan", 1978.-P.3-232).
21. Далварзинтепа шахристони (1989-1994 йиллардаги қадимшунослик тадқиқотлари яқунлари). -Токио, 1996. –С.3-224. (Dalvarzintepa Shahrستان (results of archeological researches in 1989-1994). -Tokio, 1996. –p.3-224.)
22. Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. Тошкент “Абдулла Қодирий номидаги нашриёт”,1986, -Б.36. (Annaev T., Shaydullaev Sh. Excerpts from the history of Surkhandarya. Tashkent “Abdulla Qodiri Publishing House”, 1986, -P. 36.)
23. Бичурин Н.Я.(Иакинф) Собрание сведения о народах обитавших в Средней Азии в древнейших времён. Т.1, М., «Наука» 1952. –С.184.; Аннаев Т.,Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар. Тошкент “Абдулла Қодирий номидаги нашриёт”,1986, -Б.36. (Bichurin N.Ya. (Iakinf) Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. T.I, M., "Science" 1952. -P.184., Annaev T., Shaydullaev Sh. Excerpts from the history of Surkhandarya. Tashkent “Abdulla Qodiri Publishing House”, 1986, -P. 36).
24. Дальверзин-тепе -кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент “Фан”, 1978. –С.41 (Dalverzin-Tepe-Kushan city in the south of Uzbekistan. Tashkent "Fan", 1978. –P. 41).
25. Пугаченкова Г.А. Халчаян. Ташкент, “Фан”, 1966.-С.5. (Pugachenkova G.A. Khalchayan. Tashkent, "Fan", 1966. -p.5).
26. Ртвеладзе Э.В. Новые археологические данные к истории городище Будрач//ИМКУ – С.173-187. (Rtveladze E.V. New archaeological data on the history of the ancient settlement Budrach. // IMKU –p.173-187).
27. Завьялов В.А. Кушаншахр при сасанидах (по материалам раскопки на городище Зартепа). Санкт-Петербург, 2008, -С. 17-21 (V.A. Zavyalov Kushanshahr under the Sassanids (based on materials from excavations at the Zartepa settlement). St. Petersburg, 2008, -p. 17-21)
28. Щетенко А.Я. Раскопки монументального архитектурного комплекса Зар-Тепе//Древняя Бактрия Л., “Наука”, 1974–С.42-48.;Сабиров К.С, Пилипко В.Н.Раскопки оборонительных сооружений городища Зар-Тепе //Древняя Бактрия Л., “Наука”, 1974, -

- C.49-52. (Shchetenko A.Ya. Excavations of the monumental architectural complex Zar-Tepe // Ancient Bactria L., "Science", 1974 –p. 42-48.; Sabirov KS, Pilipko VN Excavations of defensive structures of the ancient city of Zar-Tepe // Ancient Bactria L. , "Science", 1974, -p.49-52).
29. Ртвеладзе Э.В. Кушанская крепость Кампыртепе (исследования и открытия) // ВДИ. 1984. -№2. -С. 86-93. (Rtveladze E.V. Kushan fortress Kampyrtepe (research and opening) // VDI. 1984. -№2. -p. 86-93)
30. Кампыртепа-кушанский крепость на Оксе (Археологические исследования 2001-2011 гг.) Москва-Санкт-Петербург, «Нестор-История»-С.3. (Kampyrtepa-Kushan fortress on the Oksa (Archaeological research 2001-2011) Moscow-St. Petersburg, "Nestor-History" - p.3).
31. Пидаев Ш.Р. Эски Термиз. Т., 2002 Б.3-12. (Pidaev Sh.R. Eski Termiz. T., 2002 p.3-12.)

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

LOOK TO THE PAST

№SI-3 (2020)

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000